

ВЫУЧИТЬ РУССКУЮ ФОНЕТИКУ

Хамидова Махбуба Кахаровна

Преподаватель Ферганского государственного университета

Акбарова Навруза Мурадиловна

Студент Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11604466>

Аннотация: Грамматика и фонетика играют решающую роль в изучении русский языка. Фонетика русского языка включает в себя звуки, ударения и интонацию, используемые в разговорной речи на русском языке. Фонетика русского языка может быть довольно сложной и отличаться от фонетики других языков.

Ключевые слова: идея, грамматика, время, слова, должен, произношение, книга

Annotation: Grammar and phonetics play a crucial role in learning the Russian language. The phonetics of the Russian language include sounds, stresses, and intonation used in spoken Russian. The phonetics of the Russian language can be quite complex and differ from the phonetics of other languages.

Keywords: ideas, grammar, genders, words, way, pronunciation, books.

Мы знаем, что большинство людей допускают грамматические и фонетические ошибки. Фонетика-это изучение производства звуков речи говорящим и их восприятия слушателем. Она включает в себя производство, передачу и восприятие звука. Часто термин «фонология» используется как взаимозаменяемый, однако фонология - это отрасль лингвистики, частью которой является фонетика.

Изучение русской грамматики и фонетики необходимо для того, чтобы овладеть языком и свободно, говорить и писать. Вот несколько ключевых моментов, которые следует иметь в виду помнить:

Фонетика: Русский язык имеет уникальную фонетическую систему со звуками, которые могут быть незнакомы носителям русского языка. Тренируйте произношение, слушая носителей языка и подражая их интонации и ударениям. Обращайте внимание на гласные звуки, кластеры согласных и постановку ударения в словах.

1.Русский алфавит, также известный как кириллица, состоит из 33 букв, 42 звуков. Вот русский алфавит по порядку:

- А - Б - В - Г - Д - Е - Ё - Ж - З - И - Й - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф
- Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ъ - Ы - Ь - Э - Ю - Я

Согласные звуки: В русском языке есть ряд согласных звуков, которые могут быть незнакомы носителям русского языка, например, твердые и мягкие звуки «т» и «д». Есть также группы согласных, которые могут быть сложны для произношения не носителями языка.

Гласные звуки: В русском языке шесть гласных звуков, которые похожи на английские, но некоторые произносятся по-другому. Например, русский звук «ы» - это глубокий, центральный гласный, не имеющий эквивалента в английском языке.

2. В русском языке десять гласных звуков. Вот они с примерами:

1. А (а) - как в слове «ма́ма» (мама)
2. Е (е) - как в «ле́то» (ле́то)
3. Ё (ё) - как в «е́ж» (е́ж)
4. И (и) - как в «ми́р» (мир)
5. Ы (ы) - как в «ры́ба» (ры́ба)
6. О (о) - как в «до́м» (дом)
7. У (у) - как в «ку́пить» (купи́ть)
8. Э (э) - как в «ле́тчик» (ле́чик)
9. Ю (ю) - как в «ю́ный» (ю́ный)
10. Я (я) - как «я́блоко» (яблоко)

Эти гласные звуки важны для русского произношения и могут менять смысл слов, поэтому очень важно различать их при разговоре и восприятии языка на слух.

Палатализация - значительная особенность русского языка. В русском языке палатализация влияет на произношение согласных, когда за ними следует мягкий знак "ь" или переднегубные гласные "е", "ё", "ю", "я" и "и". Когда согласный звук палатализован, середина языка поднимается к твердому небу во время его произношения.

Согласные в русском языке можно разделить на две группы в зависимости от того, палатализованные они или нет. Например:

1. Непалатализованные согласные: Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ш
2. Палатализованные согласные: Б', В', Г', Д', Ж', З', К', Л', М', Н', П', Р', С', Т', Ф', Х', Ц', Ш'

Палатализованные согласные образуются путем добавления апострофа (') после соответствующего непалатализованного согласного. Например:

- К (K) становится К' (K')
- Т (T) становится Т' (T')
- С (S) становится С' (S')

Палатализация играет важную роль в различении различных слов в русском языке и является важным аспектом фонетической системы этого языка.

Ударение: В русском языке ударение играет решающую роль в произношении и значении. Ударение относится к акценту, который помещается на определенный слог в слове. Шаблон ударения может варьироваться в зависимости от слова и может изменить значение слов, которые иначе написаны одинаково. Русский язык имеет переменное ударение, что означает, что ударение может падать на разные слоги в разных формах одного и того же слова. Нет строгих правил для определения ударения в русских словах, поэтому часто приходится запоминать ударение для каждого конкретного слова.

Некоторые общие рекомендации по ударению в русском языке включают:

1. Редукция гласных: Безударные гласные в русском языке часто сокращаются до нейтрального звука "ы" или "и". Это сокращение может влиять на качество гласных в безударных слогах.
2. Гармония гласных: В русском языке существует система гармонии гласных, где гласные в безударных слогах часто гармонируются с гласными в ударных слогах. Например, если ударный слог содержит передний гласный (например, "е" или "и"), окружающие гласные также могут стать передними гласными.
3. Префиксы и суффиксы: В сложных словах префиксы и суффиксы обычно не получают ударения, и основное ударение падает на корень слова.
4. Заимствованные слова: Ударение в заимствованных словах иногда может следовать правилам оригинального языка, но оно также может адаптироваться к русским правилам ударения со временем.

В целом, владение ударением в русском языке является ключевым для правильного произношения и понимания. Это важный аспект языка, на который учащиеся должны обращать внимание, чтобы говорить по-русски точно.

Чтобы улучшить свою русскую фонетику, вот несколько советов:

1. Занимайтесь регулярно: Последовательная практика - ключ к улучшению произношения.
Уделяйте время каждый день, слушая и повторяя русские слова и звуки.
2. Сосредоточьтесь на гласных: В русском языке шесть гласных звуков, которые отличаются от
Обратите внимание на то, как они произносятся, и регулярно тренируйте их.
3. Обращайте внимание на ударение: В русском языке ударение в слове может изменить его
значение, поэтому следите за правильностью постановки ударения в речи.
4. Слушайте носителей языка: Один из лучших способов улучшить свою фонетику это слушать, как носители языка произносят слова, и стараться подражать их интонации и ритм.
5. Используйте приложения для изучения языка существует множество приложений для изучения языка.
которые помогут вам отработать произношение и получить обратную связь. навыки.
6. Работайте с репетитором Если есть возможность, занимайтесь с репетитором, который сможет проконсультировать вас по вопросам произношения и исправить возможные ошибки.
Помните, что совершенствование фонетики требует времени и практики, поэтому будьте терпеливы к себе, работая над освоением звуков русского языка.

Использованная литература:

- 1 <https://www.russianforfree.com/grammar-of-russian-nounsgender.php>
- 2 «Russian Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for обучающихся среднего уровня» Теренса Уэйда
- 3 «Practice Makes Perfect: Basic Russian Grammar» by Rachel Farmer